

CAUSTICUM" OTRA VUELTA DE TUERCA

Dr. Arturo Trentin
Ateneo 4-7-91

El título alude a que cuantas más vueltas le demos a la rosca (léase CAUST) mejor podremos dar vida en nuestro interior a un medicamento.

Me propuse aportar algunos síntomas más, a lo dicho hasta ahora, sin embargo, hay un común denominador al leer Hahnemann, Hering, Gallavardin, Farrington o las Materias Médicas de Candegabe y Bronfman, cual es el tema de la **desgracia** y en conexión con esto lo referido a la **parálisis** o detenimiento en la actitud vital del paciente.

Primero definiré la palabra desgracia: suerte adversa, suceso o acontecimiento funesto o desfavorable. Motivo de aflicción ocasionado por un suceso o acontecimiento contrario a lo que se quería o convenía. // Menoscabo en la salud // Perder el cariño, favor y consideración que gozaba de otro. // Disgusto, aspereza en la condición o en el trato.

La particular forma de expresar la desgracia, su desgracia en la patogenesia (en Hah.) es como sigue: "Ansioso como si algo desagradable fuera inminente, lo cual lo abstiene de trabajar". (Abstener es: contener, refrenar).

En Hering dice: gran aprensión en cuanto pasa algo; gran aprensión de un peligro inminente; tuvo un presentimiento de su ataque; fue al sofá y asumió su peculiar posición con las rodillas. No podía dormir porque pensaba constantemente en cosas ansiosas.

Ansiedad antes de dormir al pensar que el desmayo volverá y podría morir.

Pero además, la lectura de Hah. ilumina la comprensión del sufrimiento de CAUST cuando dice: —como si una desgracia ya hubiera pasado.

Dejemos por un instante el tema de la desgracia y veamos otro síntoma mental que figura en las diferentes patogenesias: es lo relativo a la CULPA. En Hah dice: ansiedad todo el día como si hubiera hecho algo equivocado u obrado mal. (agregar al Rep en 44-3).

NOTA: los números de las páginas que siguen a continuación corresponden al Rep de Eizayaga.

El Dr. Bronfman en su libro de M.M., considerando lo expresado más arriba, relaciona la culpa de CAUST con su sensación de desgracia, es decir que por haber obrado mal, (DEL. WRONG), por haber hecho algo equivocado, ocurrió una desgracia.

De acá surge el síntoma tan importante como característico de este medicamento, porque el temor y la ansiedad determinan la CAUTELA ANSIOSA 75-2 ante la mínima causa, por miedo que le ocurra algo malo 88-2 a él o a los otros, o sea que se vuelva a reiterar esa desgracia que en realidad CAUST ya lleva dentro de sí, como que ya ha ocurrido y que viene siendo el sello distintivo del sufrimiento profundo de este CAUST en desequilibrio reaccionando con el medio de acuerdo a ésto.

Leemos en Hering: ansioso como si algo desagradable lo amenazara; ésto lo inhabilita para cualquier clase de trabajo. Este párrafo explícitamente nos da otra pauta de la actitud de CAUST, como respuesta a esta sensación, cual es la de parálisis o detenimiento sea de su actitud mental o física. Sí, la parálisis es otro de los grandes síntomas representativos de CAUST.

También tiene falta de confianza en sí mismo 16-1 y la siente como que "El mundo se le va a venir encima".

La potencial desgracia que deviene del mundo exterior, de todo lo que lo representa, le hace tener en consecuencia diferentes miedos, entre otros: que le ocurra algo malo a él o a los otros 88-2; a la desgracia (infortunio, mala suerte o revés) 87-2; al daño, maleficio o mal 87-3; oscuridad 88-2; al peligro inminente 88-3; de estar solo por la noche 89-1; a la muerte estando solo al anochecer 88-2; a los fantasmas 86-3; a la gente 87-1; a los extraños 86-3; etc. Es un miedo implacable 87-1, que le puede traer hasta temblores 89-1.

Es de notar que el sufrimiento de CAUST se agrava en el crepúsculo 810-1; que es su hora terrible y como dice Farrington es cuando las sombras avanzan y las fantasías son más propicias.

Así en el repertorio encontramos que en el crepúsculo está: ansioso 5-3; miedoso 85-1; inquieto 53-2 y con exaltación de las fantasías 32-3.

El maestro Paschero decía entre otras cosas: —"sólo el que pasa por el mismo trance puede comprender profundamente al otro", y tal vez por ésto CAUST se identifica tan profundamente, se condeue de la desgracia o sufrimiento ajeno.

Cuando hace algo, dice su patogenesia: "tiene la sensación que debiera estar haciendo otra cosa que no sabe que es".

Entonces, entre su miedo constante que ocurra algo (malo), la culpa, y el no saber que hacer, le puede ocurrir lo expresado más arriba: ese detenimiento o parálisis de su actitud vital.

Es tanto el miedo, dicen Hah y Gallavardin, que desea morir, (Agregar). (que es una forma de quedar "paralizado" para siempre).

Con respecto a las parálisis de CAUST pueden ser: funcionales u orgánicas, de aparición gradual 846-2 (Brusca: CON), con frialdad en la zona paralizada 846-3 (con calor: PHOS 846-3) (hemiplejía derecha) o ser de partes aisladas 846-3, en zonas; ej. en:

Cara: parálisis de los párpados superiores 192-1, con dificultad para abrir los párpados 175-1; paral. facial de un solo lado 266-2, por exposición al frío 266-2 o después de mojarse 266-2. Rigidez de la mandíbula 267-1.

Boca: paral. de la lengua 283-3, perturbando el hablar y la deglución.

Laringe: paral. laríngea 477-1, con afonía súbita 479-1, afonía al atardecer.

Vejiga: paral. de V. 415-3, con incontinencia por toser 415-1, estornudar 414-3, de noche en la cama 414-2, o también noche y día.

Recto: paresia de la musculatura rectal 398-2, constipación con urgencia 386-2 y esfuerzos ineficaces 386-2, pudiendo evacuar más fácilmente sólo cuando está parado 386-3 (Agregar: ALUM; SANIC)

Lo típico de CAUST son las paresias con retracción tendinosa 601-1, con la sensación de tener los tendones a flor de piel, como pegada a los músculos y tendones. En un reumático de CAUST con artrosis deformante se aprecia por ej. en la rodilla, si es la zona afecta-

da (hueco de la rodilla) 602-1, dolor con tendones retraídos y sobresalientes.

Aparato respiratorio: quiere toser y no puede. En la tos se ve la tendencia a la parálisis. El enfermo no puede toser profundamente 505-1 para lograr un alivio ni tampoco expectorar 512-1. Es una tosa por paresia de la musculatura del árbol bronquial. El catarro está en la tráquea pero no sube. Tose repetidas veces hasta que el catarro que es un pequeño esputo llega a su boca y al no poder escupirlo por falta de fuerzas se lo traga. Dicho esputo tiene gusto a grasa 513-1 o a jabón 513-2 (Agr.) Una característica de esta tos: mejora por sorbos de agua fría 500-2.

Otra característica al toser: dolor de caderas 623-3 e incontinencia de orina 415-1. Puede tener convulsiones 820-3, con parálisis 822-3 o seguidas de parálisis 822-3, especialmente durmiendo 821-3 o antes de la menstruación 822-2, por susto 823-1 o por tomar frío 821-3. Llanto durante 63-1 o luego de las convulsiones.

Los dolores en las diferentes zonas afectadas son como si estuviera en carne viva o de lastimadura (ej.: laringe 474-2, tráquea 474-2, retroesternales al toser 529-1, etc.), como si ésto fuera la expresión somática de su compasividad por la desgracia del otro, (le duele en carne viva), tal es de profunda su condolencia.

Sensación de cal viva en el estómago 321-2 y esófago que mejora por sorbos de agua fría, pero si CAUST llegara a tomar un baño de agua fría se agravaría porque es un friolento 838-3.

Torpeza de miembros inferiores 719-2, propensión a caerse 593-2, marcha vacilante 722-3, tropiezo cuando camina 719-2.

Por su inquietud 697-1, necesita moverse (R-TOX) pero no mejora; no puede estar sentado un rato, entonces se para, pero debe abrir las piernas para no caer. Temblor de manos 715-3 al escribir 716-1. Verrugas en las manos 723-2 y en la punta de sus dedos 723-3. Menstruaciones sólo de día 463-3, cesan al acostarse 463-3; flujo por la noche 461-1. Retomando el tema de la afectividad de CAUST, Kent lo anuncia con tres síntomas: Ansiedad, Temor, Falta de esperanza. Paschero lo define diciendo: Tristeza con miedo ansioso. La ansiedad tiñe toda su patogenesia: ansiedad de conciencia 6-3, ansiedad por los otros 8-1, por bagatelas 6-2, por el futuro 7-3, por el ruido 8-2 pensando en ello 8-2.

Es una ansiedad con miedo, por eso la cautela ansiosa 75-2 (prudente en Eizayaga), con cansancio de la vida 12-1 y con disposi-

ción suicida 83-2, si estuviera en una actitud francamente destructiva; es una ansiedad que lo saca fuera de su cama 6-2.

Esa espera interminable sin fin, que ocurra esa desgracia que "fatalmente vendrá", lo agota, lo sume en la desesperanza 23-3 y finalmente, y para colmo de males, la progresión de sus síntomas físicos es como si le confirmara la sensación del tedioso vivir 12-1.

Es nostálgico 70-1, vive pensando en acontecimientos pasados desagradables, por la noche 95-3; es inconsolable 50-3. A CAUST le afectan mucho las penas 91-3 y junto con IGN es el que más sufre por la muerte de padres y amigos 91-3.

Tiene trastornos por la muerte de parientes y amigos 91-3, por amores contrariados 91-1, por susto 91-3, por pena 91-3, etc.

Reacciona con debilidad ante una pena 827-1.

Débil, inseguro, anticipado 91-1, centra su vida en la búsqueda del apoyo físico y síquico y como dice Candegabe al despertar en el otro la compasión, se aprovecha de la situación imponiendo su voluntad (dictador 21-1) "por soborno").

Es cobarde 13-2, por lo tanto el síntoma anarquista 4-2, se refiere a una anarquía de palabra no de hecho, (manda a otro a poner la bomba).

Malhumorado, dispuesto a contradecir 19-1, aunque no es intolerante la contradicción, ya que por ser dogmático y además cobarde, no le preocupa mayormente la opinión diferente de su ocasional interlocutor.

Si opta por la actitud sycósica, manifestará síntomas tales como: obstinado 70-1, dictador 25-1, fanático 32-2, criticón 19-2, suspicaz 84-1, porfiado 74-2 (positivo), etc. También puede manifestar síntomas propios de la actitud syphilitica tales como: indiferente 50-1, rehusa todo tratamiento 77-2, desesperanzado por su recuperación 24-1, pesimista 74-1, sin esperanzas 23-3, aversión a ciertas personas 10-2, insulta 56-3, critica 19-2, espera la muerte, etc.

MEJORA: con el tiempo húmedo o lluvioso. 844-1.

EMPEORA: con el tiempo frío y seco 839-2.

Es decir que sería un reumático que empeora con el tiempo frío y seco a la inversa de la mayoría.

Es un friolento que se abriga mucho, pero el calor no lo mejora.

Casi nunca transpira. Decía Paschero que si un chico que parece CAUST transpira, seguro que no lo es.

DESEOS: de carne y alimentos ahumados, salados, cerveza, bebidas frías, picantes, condimentos.

AVERSION: a los dulces.

NIÑO: cabeza grande, débil, delgado 827-2, con mirada sufrida, lento para aprender a caminar 598-3 y hablar 35-2, con una importante dependencia afectiva, con actitud de temor, va a la cama de la mano de su madre y se la sostiene hasta que se duerme. Con gran inseguridad mental, que no transpira su cabeza durmiendo; con torpeza al caminar 719-2, que caen con facilidad 593-2. Ansiosos, aprensivos, miedosos "a la tardecita" (crepúsculo).

ADULTO: Cara sufriente, de tristeza. Descontento consigo mismo. Todo dolor o debilidad es paralizante.

Si tuviera que resumirlo en pocas palabras diría que CAUST es una persona: temerosa, ansiosa, cautelosa, compasiva, desesperanzada y paralizada. (Recordar lo más profundo del sufrimiento: CULPA; DESGRACIA; CAUTELA). En él está la desgracia y la busca.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

CON PHOS: comparten la culpa, remordimiento, deseo de compañía, afectuoso, nostalgia, miedo a la muerte estando solo al anochecer en la cama, miedo a los fantasmas, compasivo, dictador, agravación en el crepúsculo, etc.

Pero CAUST es presa de su cautela ansiosa, su miedo a los animales, perros, lugares estrechos, a los extraños, etc.

PHOS: con la sensación de desamparo, aprehensión en el estómago, clarividencia, miedo a los ladrones, al fracaso, a los relámpagos, de ser envenenado, deseo de magnetismo, no puede faltar la dependencia afectiva. Es un dictado que ampara (CAUST es un dictado que se impone con fanatismo).

Pero CAUST es presa de su cautela ansiosa, su miedo a los animales, perros, lugares estrechos, a los extraños, etc.

CON NAT-M: comparten: culpa, remordimiento, el revivir cosas desagradables, inconsolable, compasivo, miedo a que ocurra algo malo, nostalgia, trastorno por decepción amorosa, deseo de sal, etc.

Pero en NAT-M lo central de su minusvalía es el sentirse un desgraciado, un pobrecito cuando se mira al espejo. Su frustración afectiva la vive con pena silenciosa, con llanto a solas, a destiempo y rencor. Tiene odio y deseo de venganza que no los tiene CAUST.